

Codebuch und Codestruktur Kosmos Kinderbibliothek

Angelina Kayan, Vanessa Magri, Henriette Dymke,
Ulla Wimmer, Elke Greifeneder

2025

Codesystem

1 Positiv	10
2 Negativ	1
3 Einwilligung zum Interview	0
4 Interviewsituation	0
4.1 ohne Kuscheltier	1
4.2 mit Kuscheltier	0
4.3 ohne Kostüm	1
4.4 mit Kostüm/ besonderer Kleidung	0
4.5 sonstiges	0
5 Demographische Angaben	0
5.1 Altersstufe 1 (0-5 Jahre)	0
5.2 Altersstufe 2 (6-10 Jahre)	0
5.3 Altersstufe 3 (11-14 Jahre)	0
5.4 Altersstufe 4 (ab 15)	0
5.5 Bezirk	0
5.6 Entfernung zum Wohnort	1
5.7 Sonstiges	0
6 Tagesbeschäftigung	0
6.1 Schule	0
6.2 Kita	0
6.3 Sonstiges	0
7 Bibliothekserfahrung der Kinder	0
7.1 das erste Mal in der Bib	0
7.2 schonmal in anderen Bibs gewesen	0
7.3 immer nur in dieser Bib	0
7.4 Besuchsfrequenz	4
7.5 Besuchstage	0
7.6 mit Begleitung in der Bib	0
7.7 allein in der Bib	0
7.8 Sonstiges	0
8 Besuchsgründe	0
8.1 Kind wollte zu Bib	0
8.2 Bezugsperson hat entschieden	0

8.3 Sonstiges	0
9 Aktivitäten in der Bib	0
9.1 lesen	1
9.2 Hausaufgaben	0
9.3 Freunde treffen	0
9.4 spielen	0
9.5 Medien ausleihen	1
9.6 Veranstaltungen	0
9.7 vorlesen	0
9.8 Sonstiges	0
10 Medienpräferenzen (Medientyp/Format)	0
10.1 Inhaltliche Präferenzen	0
10.2 fremdsprachige Medien	0
10.3 CDs	0
10.4 Fiktionales und Romane	1
10.5 Sachbücher	0
10.6 Comics und Manga	0
10.7 Hörbücher	0
10.8 Videospiele	0
10.9 Tonies	2
10.10 Brettspiele	1
10.11 interaktive Medien	0
10.12 Pappbücher/ Bilderbücher	0
10.13 Sonstiges	0
11 Ausleihverhalten	0
11.1 Keine Ausleiherfahrung	0
11.2 Ausleihpräferenz Bücher	0
11.3 Ausleihpräferenz Tonies / Hörbücher / Interaktives	0
11.4 Ausleihpräferenz Brettspiele	0
11.5 Ausleihpräferenz Konsolenspiele	0
11.6 Ausleihpräferenz Video (Serien, Filme)	0
11.7 Sonstiges	0
12 Raumbewertung	0
12.1 keine Raumbewertung durch das Kind	0

12.2 "Alles positiv"	0
12.3 grüner Teppich	0
12.4 sonstige Orte	0
12.5 Comic-Raum	0
12.6 Spieletableau (grüner Würfel)	1
12.7 Lernzentrum	0
12.8 Jurte	0
12.9 Kuschelecke	1
12.10 Gaming Corner	0
12.11 Aquarium	0
12.12 Sonstiges	0
13 Verbesserungsvorschläge	0
13.1 Veranstaltungswünsche	0
13.2 Medienwünsche	0
13.3 Veränderungsvorschläge	0
13.4 Sonstiges	0

1 Positiv

Lieblingsorte und Präferenzen

Wichtig: Nicht vergessen, dass alles doppelt codiert sein muss. Einerseits die Zuordnung zu "positiv" und "negativ" und andererseits die Zuordnung der Medienpräferenzen, Raumbewertung und Verbesserungsvorschläge

Hier gehört alles hin, was Kind oder stellvertretende Bezugsperson gut finden inkl. der Gründe dafür:

- Orte und Architektur
- Raumatmosphäre
- Aktivitäten in der Bib
- Veranstaltungen der Bib
- Medien (vorhanden und Ausleihe)

Beispiele:

- Kind: "Am liebsten mag ich die Kuschelecke.", Interviewerin: "Warum magst du es hier am liebsten?", Kind: "Weil mir Papa hier immer etwas vorliest."
- Kind: "Die Tonies sind hier das Beste."
- Kind: "Am liebsten spiele ich hier mit Freunden Brettspiele."
- Bezugsperson: "Wir nehmen gerne Hörbücher mit nach Hause."
- Kind: "Ich mag, dass man hier nicht so leise sein muss."
- Bezugsperson: "Die Auswahl an Bilderbüchern ist sehr gut."

Beispiele, was hier nicht hingehört -> alles was nicht mit den Präferenzen der befragten Zielperson oder Bezugsperson zusammenhängt

- Kind: "Mein Freund [Name] mag die Märchenstunde."
- Kind: "Papa mag das Aquarium."
- Bezugsperson: "Ich mag die Lese-Ecke gerne, aber meinem Kind gefällt sie nicht."

2 Negativ

Störfaktoren und Verbesserungswünsche

Wichtig: Nicht vergessen, dass alles doppelt codiert sein muss. Einerseits die Zuordnung "positiv" und "negativ" und andererseits die Medien- und Ausleihpräferenzen sowie die Raumbewertung und Verbesserungsvorschläge.

Hier gehört folgendes hin:

- alles was Kind oder stellvertretende Bezugsperson negativ findet
- Verbesserungsvorschläge von Kind oder stellvertretender BP

Dies schließt ein:

- Orte und Architektur
- Raumatmosphäre
- Aktivitäten in der Bib
- Veranstaltungen der Bib
- Medien (vorhanden und Ausleihe)

Beispiele:

- Kind: "Die Lesestunde findet immer nur [Datum] statt, aber da kann ich nicht."
- Kind: "Ich hätte gerne mehr Star Wars Bücher."
- Bezugsperson: "Mein Kind kann die Kuschelecke nicht gut erreichen."
- Kind: "Es ist zu laut hier, ich kann mich nicht konzentrieren."
- Bezugsperson: "Wir hätten gerne Kinderturnen als Angebot."
- Kind: "Es gibt zu viele Stufen."

Beispiele, was hier nicht hingehört -> alles was nicht die eigene Meinung der befragten Zielperson widerspiegelt

- Kind: "Meine Freundin [Name] mag die Märchenstunde nicht."
- Kind: "Papa findet die Gaming-Ecke doof."
- Bezugsperson: "Ich mag das Aquarium nicht, aber meinem Kind gefällt es gut."

3 Einwilligung zum Interview

4 Interviewsituation

(Dient der Evaluation der eigenen Forschung)

Bitte codieren unter welchen Bedingungen das Interview geführt wurde:

- Mit oder ohne Kostüm
- mit oder ohne Kuscheltier
- sonstige Faktoren im Erscheinungsbild

4.1 ohne Kuscheltier

4.2 mit Kuscheltier

4.3 ohne Kostüm

4.4 mit Kostüm/ besonderer Kleidung

4.5 sonstiges

5 Demographische Angaben

Altersstruktur und geografische Verteilung

In den entsprechenden Subkategorien wird folgendes erfasst:

- Altersstufe des Kindes
- die Entfernung der Bibliothek vom Wohnort des Kindes,
- den Bezirk, in welchem das Kind lebt
- sonstige Angaben mit demographischem Bezug

5.1 Altersstufe 1 (0-5 Jahre)

Kleinkinder und Vorschulalter (0-5 Jahre)

Alle Aussagen von Kind oder Bezugsperson, die das Kind in ein Alter von 0 bis max. 5 Jahren einordnet.

Beispiel:

- "Ich bin 5 Jahre alt."
- "Mein Kind ist 1 Jahr alt."
- "Ich bin so viel [Kind zeigt 4 Finger] Jahre alt."

5.2 Altersstufe 2 (6-10 Jahre)

mittlere Kindheit (6-10 Jahre)

Alle Aussagen, die das Kind in ein Alter von 6 bis max. 10 Jahren einordnet.

Beispiel:

- "Ich bin 6 Jahre alt."
- "Ich werde bald 11."

5.3 Altersstufe 3 (11-14 Jahre)

frühe Adoleszenz (11-14 Jahre)

Alle Aussagen, die das Kind in ein Alter von 11 bis max. 14 Jahren einordnet.

Beispiel:

- "Ich bin 11 Jahre alt."
- "Ich werde bald 15."

5.4 Altersstufe 4 (ab 15)

mittlere Adoleszenz (15 Jahre und älter)

Alle Aussagen, die das Kind als mindestens 15 Jahre oder älter einordnen.

Beispiel:

- "Ich bin 15 Jahre alt."
- "Ich bin 17."

5.5 Bezirk

Geografische Lage

Alle Aussagen (von Kind oder Bezugsperson), die Rückschluss darauf geben, in welchem Bezirk das Kind lebt. Dies umfasst:

- Nennung des Bezirks
- Falls Nennung von Straßennamen: dann in Transkript dahinter in eckige Klammer den Bezirk einfügen: "[Bezirk: xy]" und das codieren
- gibt Kind an, dass es um die Ecke oder in der Nachbarschaft wohnt, dann in Transkript dahinter in eckige Klammer "[Bezirk: Friedrichshain-Kreuzberg]" schreiben und codieren

Beispiele:

- "Ich wohne in der Dorotheenstr. 26. [Bezirk: Mitte]."
- "Wir wohnen 2 min. von hier zu Fuß. [Bezirk: Friedrichshain-Kreuzberg]."

5.6 Entfernung zum Wohnort

Geografische Entfernung und Anbindung

Hier alle vagen und konkreten Aussagen, die als Indikatoren für die Entfernung zwischen Bibliothek und Wohnort dienen. Dies umfasst Aussagen darüber:

- wie lange der Weg zur Bibliothek ist bzw. wie viel Zeit für Anreise benötigt wird
- welche Verkehrsmittel genutzt werden
- Angaben darüber, wie oft umgestiegen werden muss

Beispiele:

- "Ich fahre zuerst Bus, dann U-bahn und dann laufe ich 10 Minuten."
- "Wir brauchen sehr lange hier her."
- "Ich komme zu Fuß."

5.7 Sonstiges

sonstige Aussagen mit demografischem Bezug

falls erfasst, können Aussagen zu folgenden Themen hier eingefügt werden werden:

- *gesprochene Sprache*
- *Geschlechtsidentität*
- *vorhandene Beeinträchtigung, Störung oder Behinderung*
- *andere soziale Merkmale, die für Auswertung bedeutsam sein könnten*

6 Tagesbeschäftigung

Institutionalisierung

Hier wird erfasst, ob die befragte Person in die Kita oder zur Schule geht.

Trifft keines der beiden Dinge zu, wird die Aussage unter der Subkategorie "Sonstiges" erfasst.

Beispiele finden sich in den entsprechenden Subkategorien.

6.1 Schule

Aussagen von Kind oder BP, die darauf verweisen, dass Kind die Schule besucht.

Beispiel:

- "Ich gehe schon zur Schule."
- "Ich bin in der 6. Klasse."
- "Ich war schon einmal mit der Schule hier."

6.2 Kita

Aussagen von Kind oder BP, die darauf verweisen, dass Kind die Kita besucht.

Beispiel:

- "Ich gehe noch in die Kita."
- "Ich war schon einmal mit der Kita hier."

6.3 Sonstiges

Hierunter fallen Aussagen, dass Kind weder Kita noch Schule besucht (z.B. wenn es von Eltern o.ä. betreut wird).

7 Bibliothekserfahrung der Kinder

Besuchsverhalten

Hier wird in den entsprechenden Subkategorien das Besucherverhalten erfasst. Dies umfasst:

- Was sind die Gründe für den Besuch?
- erstes Mal in der Bibliothek oder öfter da?
- wann wird die Bibliothek besucht?
- erfolgt Besuch allein oder in Begleitung?
- werden auch andere Bibliotheken besucht?
- sonstiges

7.1 das erste Mal in der Bib

Bibliothekserfahrung

Wenn das Kind das erste Mal in der KiJuBi war hier zuordnen.

7.2 schonmal in anderen Bibs gewesen

Bibliothekserfahrung

Wenn das Kind angibt, dass es bereits auch andere Bibliotheken besucht hat, wird dies hier zugeordnet.

7.3 immer nur in dieser Bib

Bibliothekserfahrung

War das Kind zuvor noch nie in einer anderen Bibliothek als der KiJuBi, wird dies hier zugeordnet.

7.4 Besuchsfrequenz

Besuchsverhalten

Wie oft wird die Bibliothek besucht?

Beispiele:

- "Ich komme mehrmals die Woche her."
- "Wir sind 2 mal im Monat hier."
- "Ich gehe fast jeden Tag in die Bibliothek."

7.5 Besuchstage

Besuchsverhalten

An welchen Tagen ist das Kind überwiegend in der Bibliothek? Dies kann vage gefasst sein. Zb:

- Wochende vs. Wochentage
- Ferien vs. Schultage

Beispiele:

- *"In den Ferien gehen wir nicht in die Bibliothek."*
- *"Ich bin jeden Samstag her."*
- *"Wir kommen nur an Schultagen her."*
- *"Ich gehe vor allem am Wochenende in der Bibliothek."*

7.6 mit Begleitung in der Bib

7.7 allein in der Bib

7.8 Sonstiges

8 Besuchsgründe

Motivation

Hier wird erfasst, ob das Kind einen Eigenantrieb hat die Bibliothek zu besuchen oder der Besuch von den Bezugspersonen ausgeht.

Beispiele in den Subkategorien.

8.1 Kind wollte zu Bib

Eigenantrieb

Aussagen, die zeigen, dass Kind nicht nur auf Wunsch der Bezugspersonen, sondern aus eigener Motivation heraus, die Bibliothek besuchen möchte.

Beispiele:

- *"Ich habe [Name] gefragt, ob wir heute herkommen."*
- *"Ich wollte kommen, um zu zocken."*
- *"Ich bin gekommen, um mit meiner Freundin Hausaufgaben zu machen."*

8.2 Bezugsperson hat entschieden

Fremdentscheidung

Aussagen, die zeigen, dass Kind nicht von sich aus die Bibliothek gewählt hat, sondern eher in Begleitung der Bezugsperson hier ist.

Beispiele:

- "Wir sind hier, weil ich mit meinem Bruder mitgegangen bin."
- "Meine Mama wollte, dass wir heute hier sind."

8.3 Sonstiges

andere bedeutungsvolle Gründe oder Motive

9 Aktivitäten in der Bib

Aktivitätspräferenzen

Zuordnen, welche Aktivitäten die Kinder oder die stellvertretende BP nennen, die sie gerne in der Bibliothek machen.

Beispiele:

- "*Ich gehe meistens zu Dungeons and Dragons.*" → *Veranstaltungen*
- "*Wir treffen uns mit meinen Freunden hier und spielen.*" → *Freunde treffen*
- "*Mein Papa liest mir hier immer etwas vor.*" → *vorlesen*
- "*Ich mache hier eigentlich nur meine Hausaufgaben.*" → *Hausaufgaben*
- "*Wir leihen uns nur Bücher aus und gehen dann wieder.*" → *Medien ausleihen*

Wenn mehrere Aktivitäten in einem Satz genannt werden, dies separat codieren.

Beispiel: "Ich bin gerne beim Kindertanzen und spiele Brettspiele."

Vorgehen:

1. "Ich bin gerne beim Kindertanzen" -> *Veranstaltungen* zuordnen
2. "spiele Brettspiele" -> *spielen* zuordnen

Wichtig: Nicht vergessen, dass alles doppelt codiert sein muss. Einerseits die Zuordnung der Aktivitäten hier und andererseits die Zuordnung zu "positiv" und "negativ" (siehe oben im Codebaum)

9.1 lesen

9.2 Hausaufgaben

9.3 Freunde treffen

9.4 spielen

9.5 Medien ausleihen

9.6 Veranstaltungen

9.7 vorlesen

9.8 Sonstiges

10 Medienpräferenzen (Medientyp/Format)

Nutzungspräferenzen

Falls genannt: Welche Medien nutzt das Kind am liebsten, wenn es in der Bibliothek ist?
Dies den entsprechenden Subkategorien zuordnen.

Beachten:

- **inhaltliche Präferenzen:** falls Kind hierzu Aussage macht, entsprechend zuordnen (s. entsprechende Code-Memo)
- **fremdsprachige Medien:** falls Kind Aussage dazu macht, dass es fremdsprachige Medien nutzt, dies entsprechend codieren

Wichtig: Nicht vergessen, dass alles doppelt codiert sein muss. Einerseits die Zuordnung hier in den Medienpräferenzen und andererseits die Zuordnung zu "positiv" oder "negativ" (siehe oben im Codebaum)!

10.1 Inhaltliche Präferenzen

Inhaltspräferenzen

Falls Kind spezielle Franchises oder Buchtitel als Präferenz nennt, diese hier zuordnen.

Beispiele:

- "Ich leihe mir immer Star Wars Bücher aus."
- "Am liebsten mag ich Demon Slayer."

10.2 fremdsprachige Medien

Nutzungspräferenzen

Gibt Kind bei seinen Medienpräferenzen auch die Sprache der Medien an, dies hier codieren.

10.3 CDs

10.4 Fiktionales und Romane

10.5 Sachbücher

10.6 Comics und Manga

10.7 Hörbücher

10.8 Videospiele

Hier zusätzlich die genaue Konsolenart (Hersteller wie Nintendo/PlayStation etc.) in den Codekommentar schreiben (s. Anleitung)

10.9 Tonies

10.10 Brettspiele

10.11 interaktive Medien

10.12 Pappbücher/ Bilderbücher

10.13 Sonstiges

11 Ausleihverhalten

Ausleiherfahrung und Ausleihpräferenzen

Hier wird erfasst, ob und welche Medien das Kind ausleiht. Folgende Subkategorien werden codiert:

- Keine Ausleiherfahrung: wenn Kind keine Medien ausleiht
- Ausleihpräferenzen nach Kategorien (siehe Subcodes für genaue Unterteilung)
- Sonstige Medien, die durch die verfügbaren Codes nicht erfasst werden

11.1 Keine Ausleiherfahrung

Ausleiherfahrung

Gibt Kind an, dass es keine Medien ausleiht, dies hier zuordnen.

11.2 Ausleihpräferenz Bücher

11.3 Ausleihpräferenz Tonies / Hörbücher / Interaktives

11.4 Ausleihpräferenz Brettspiele

11.5 Ausleihpräferenz Konsolenspiele

11.6 Ausleihpräferenz Video (Serien, Filme)

11.7 Sonstiges

12 Raumbewertung

Raumpräferenzen

Hier zuordnen, welche Orte von den Kindern positiv oder negativ bewertet wurden.

Zu beachten:

- Antwortet befragte Person auf Frage nach Raumbewertung mit "weiß nicht" o.ä., dies dem Subcode "*Kaum Raumbewertung durch das Kind*" zuordnen
- antwortet Kind auf Frage danach, was an der Bibliothek nicht gefällt mit "nichts" oder dass ihr alles gefällt, dies dem Subcode "*Alles positiv*" zuordnen

Wichtig: Nicht vergessen, dass alles doppelt codiert sein muss. Einerseits die Zuordnung in Raumbewertung und andererseits die Zuordnung zu "positiv" und "negativ" (siehe oben im Codebaum)

12.1 keine Raumbewertung durch das Kind

(bei Häufung: Hinweis für zukünftige Forschung, dass ggf. zu schwierig formulierte Fragen bzw. andere Methode ggf. nötig)

Wenn das Kind weder positive noch negative Punkte nennen kann, dies hier zuordnen.

Beispiel:

- *Interviewer: "Was gefällt dir in der Bibliothek?" Kind: "Ich weiß nicht." Interviewer: "Gibt es etwas was du hier gerne machst?" Kind: [zuckt mit Schultern]. Interviewer: "Gibt es etwas was dir nicht gefällt?" Kind: "weiß nicht."*

12.2 "Alles positiv"

Hier zuordnen, wenn das Kind alles als positiv benennt und keine negativen Punkte oder Verbesserungsvorschläge nennen kann.

12.3 grüner Teppich

bezieht sich auf den Spieleteppich, u.a. mit Bau- und Legosteinen (vor der schwarzen Couch)

12.5 Comic-Raum

Hier ist der kleine Raum gemeint, der nur über die Treppen zu erreichen ist

12.6 Spieletableau (grüner Würfel)

offizieller Name: Kuti

12.7 Lernzentrum

12.8 Jurte

12.9 Kuschelecke

12.10 Gaming Corner

12.11 Aquarium

12.12 Sonstiges

13 Verbesserungsvorschläge

Störfaktoren und Verbesserungswünsche

Hier wird erfasst, was sich für Veränderungen das Kind wünscht und welche Veranstaltungen oder Medien bisher fehlen.

Wichtig: Nicht vergessen, dass alles doppelt codiert sein muss. Einerseits die Zuordnung hier in den Vorschlägen und andererseits die Zuordnung zu "negativ" (siehe oben im Codebaum)

13.1 Veranstaltungswünsche

Verbesserungsvorschläge

Hier wird Kritik und Wünsche des Kindes oder der vertretenden BP erfasst, die sich auf das Veranstaltungsangebot beziehen.

Beispiele:

- *"Das Kinderturnen ist zu viel mit kleinen Kindern und nicht genügend Kinder in meinem Alter."*
- *"Ich hätte gerne eine Erzählstunde auf [Sprache]"*
- *"Die Pen & Paper Plätze sind zu wenig."*
- *BP: "Mein Kind [Alter] möchte in die [Name], aber am Wochenende geht es nur mit Kindern ab 5."*

13.2 Medienwünsche

Verbesserungsvorschläge

Hier wird Kritik und Wünsche des Kindes oder der vertretenden BP erfasst, die sich auf das Medienangebot beziehen.

Beispiele:

- *"Es gibt zu wenige Videospiele."*
- *"Ich hätte gerne mehr Bücher in [Sprache]."*

13.3 Veränderungsvorschläge

Verbesserungsvorschläge

Falls das Kind Störfaktoren, Kritik o.ä. anbringt und hierzu Verbesserungsvorschläge hat, können diese hier erfasst werden.

Beispiele:

- *"Mehr Arbeitsplätze wären gut."*
- *"Ich kann die Bilderbücher nicht gut erreichen."*
- *"Ich wünsche mir eine Ruhezone."*

13.4 Sonstiges